

L'Acqua e gli Etruschi

Casi studio dall'Etruria meridionale

Atti del I convegno

21 - 23 marzo 2023

Grotte di Castro

a cura di
Marco Arizza, Heleni Porfyriou
CNR - ISPC

FONTI Etrusche
Storia, Archeologia, Paesaggio
1 - 2023

L'Acqua e gli Etruschi

Casi studio dall'Etruria meridionale

Atti del I convegno
21 - 23 marzo 2023
Grotte di Castro

a cura di
Marco Arizza, Heleni Porfyriou
CNR - ISPC

FONTI ETRUSCHE
Storia, Archeologia e Paesaggio

collana del
Consiglio Nazionale delle Ricerche

diretta da
Marco Arizza

comitato scientifico
Vincenzo Bellelli, Vincent Jolivet, Laura Maria Michetti,
Giuseppe Sassatelli, Christopher Smith

responsabile editoriale
Sara Di Marcello

redazione
Angelica Zonta, Simona Serani

progetto grafico
Fulvia Ciurlia

impaginazione
Laura Attisani

© Cnr Edizioni, 2023

P.le Aldo Moro 7, 00185 Roma

www.edizioni.cnr.it – bookshop@cnr.it

ISBN 978 88 8080 552 6

DOI <https://doi.org/10.19282/FONTIETRUSCHE-2023>

L'Acqua e gli Etruschi

Casi studio dall'Etruria meridionale

Atti del I convegno
21 - 23 marzo 2023, Grotte di Castro

INTRODUZIONE	6
Marco Arizza, Heleni Porfyriou	
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO	
Scenari nuovi per borgo e territorio antichi. Una comunità immagina il suo futuro	13
Emanuela Todini	
1. L'ACQUA E GLI ETRUSCHI. CASI STUDIO DALL'ETRURIA MERIDIONALE	
Riflessioni sulla gestione delle acque a Norchia (VT) nella fase etrusca	31
Laura Ambrosini	
Per un censimento delle opere idrauliche in rapporto agli insediamenti etruschi del territorio volsiniese occidentale: nuovi dati	49
Pietro Tamburini	
Paesaggi dell'acqua nell'Etruria meridionale interna Tiberina	65
Giuseppe Scardozzi	
Per una carta archeologica di Grotte di Castro	98
Lorenzo Fiorillo, Giuseppe Scardozzi	
Bolsena, il cunicolo arcaico in località Mercatello	118
Francesco Pacelli	
Dalla difesa al sostentamento: l'uso dell'acqua nel territorio di Veio. Il caso di Acquafredda	127
Marco Arizza, Daniela Rossi	
2. GROTTA E IL SUO TERRITORIO	
Le cavità presenti nel sottosuolo dei nostri centri storici: un potenziale problema ma anche una possibile risorsa	144
Sergio Madonna, Stefania Nisio, Giuseppe Scardozzi, Giuseppe Romagnoli, Francesco Gentili, Federico Vessella	

L'Acqua e gli Etruschi

Casi studio dall'Etruria meridionale

Atti del I convegno
21 - 23 marzo 2023, Grotte di Castro

INTRODUZIONE	6
Marco Arizza, Heleni Porfyriou	
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO	
Scenari nuovi per borgo e territorio antichi. Una comunità immagina il suo futuro	13
Emanuela Todini	
1. L'ACQUA E GLI ETRUSCHI. CASI STUDIO DALL'ETRURIA MERIDIONALE	
Riflessioni sulla gestione delle acque a Norchia (VT) nella fase etrusca	31
Laura Ambrosini	
Per un censimento delle opere idrauliche in rapporto agli insediamenti etruschi del territorio volsiniese occidentale: nuovi dati	49
Pietro Tamburini	
Paesaggi dell'acqua nell'Etruria meridionale interna Tiberina	65
Giuseppe Scardozzi	
Per una carta archeologica di Grotte di Castro	98
Lorenzo Fiorillo, Giuseppe Scardozzi	
Bolsena, il cunicolo arcaico in località Mercatello	118
Francesco Pacelli	
Dalla difesa al sostentamento: l'uso dell'acqua nel territorio di Veio. Il caso di Acquafredda	127
Marco Arizza, Daniela Rossi	
2. GROTTE E IL SUO TERRITORIO	
Le cavità presenti nel sottosuolo dei nostri centri storici: un potenziale problema ma anche una possibile risorsa	144
Sergio Madonna, Stefania Nisio, Giuseppe Scardozzi, Giuseppe Romagnoli, Francesco Gentili, Federico Vessella	

Cambiamenti climatici e paesaggi culturali: strumenti e strategie di gestione.	
Il caso di Grotte di Castro	170
Alessandra Bonazza, Riccardo Cacciotti, Miloš Drdácý, Fernanda Prestileo, Alessandro Sardella	
L'abito urbano del borgo antico di Grotte di Castro percepito attraverso le sue superfici	186
Loredana Luvidi, Silvia Rescic, Fabio Fratini	
Il Museo Civita e le sue necropoli: le origini di un territorio	202
Mariaflavia Marabottini	

3. LABORATORI SCIENTIFICI

Promuovere la Conoscenza e la Partecipazione Cittadina: il Laboratorio di Digitalizzazione dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR a Grotte di Castro	216
Emanuel Demetrescu, Simone Berto, Eleonora Scopinaro, Nicolò Paraciani	
Terre che raccontano il territorio di Grotte di Castro	223
Sergio Sabbadini, Gabriele Mannino	
Visite guidate e partecipazione attiva: Grotte di Castro (VT)	243
Luigi Biocca, Claudio Carocci	

INTRODUZIONE

Il presente volume, *L'Acqua e gli Etruschi. Casi di studio dall'Etruria meridionale*, costituisce gli atti del primo convegno tenutosi a Grotte di Castro (VT) nel marzo 2023, organizzato nell'ambito del progetto finanziato con fondi del PNRR/MiC/Attrattività dei borghi storici ottenuti dall'Amministrazione comunale, intitolato "Scenari nuovi per borgo e territori antichi. Una comunità immagina il suo futuro" (2023-2025), nel quale l'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale-ISPC del CNR è partner. Il convegno scientifico è solo uno degli eventi che si sono svolti nelle tre giornate (21-23 marzo), incentrati sul borgo storico di Grotte di Castro e organizzati dall'ISPC. L'obiettivo del progetto è quello di focalizzare l'attenzione sul borgo e sulla sua stratificazione storica: materiale (dalla pietra tufacea alla terra cruda); idrogeologica, relativamente al sistema delle acque e delle cavità/grotte; culturale, con lo sguardo rivolto al patrimonio archeologico, prevalentemente etrusco ma non solo, architettonico e urbano, nonché paesaggistico e sociale. Su questi temi si sono concentrati i diversi laboratori realizzati *in loco*, il convegno e le visite/passeggiate di coprogettazione, come si evince dal programma qui di seguito allegato, con l'obiettivo di promuovere la valorizzazione culturale e l'ampia partecipazione sociale e cittadina.

La multidisciplinarietà e l'interdisciplinarietà che caratterizzano l'approccio metodologico dell'ISPC, sia nella fase conoscitiva e diagnostica sia in quella progettuale relativa al patrimonio culturale, hanno caratterizzato anche la proposta nell'ambito di questo progetto, che è stata compresa fra le rilevanti attività del Centenario del CNR. I laboratori hanno visto i ricercatori dell'ISPC e dell'ISAC (Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima) insieme ai colleghi dell'ANAB (Associazione Nazionale di Architettura Bioecologica) affrontare temi di costruzione, salvaguardia e valorizzazione del "paesaggio storico urbano", con diverse prospettive disciplinari: geologiche, chimiche, architettoniche, climatiche e digitali e hanno permesso al grande numero di cittadini che hanno partecipato di comprendere il valore e la complessità del loro patrimonio costruito. In modo analogo, le passeggiate e le visite guidate hanno visto il coinvolgimento degli altri partner di questo progetto, primi fra tutti l'Associazione Semi, mettendo in luce l'importanza di un approccio interdisciplinare e di coprogettazione con la cittadinanza anche in fase progettuale.

Il convegno ha riunito molti studiosi di etruscologia e non solo, per discutere, in occasione della ricorrenza del 22 marzo, Giornata mondiale dell'acqua (istituita dalle Nazioni Unite nel 1992), su questo tema in età etrusca. L'obiettivo era quello di presentare casi studio dell'Etruria meridionale, editi e inediti, incentrati sulla risorsa – centrale nella vita degli Etruschi – e trattata da differenti prospettive (gestionali e idrauliche), con riferimento a diversi usi (agricoli, quotidiani, difensivi) e forme (naturali e culturali). Alcuni interventi hanno messo in evidenza le continuità storiche e il valore dell'insegnamento del passato per l'individuazione di soluzioni resilienti per il presente. Altri, infine, si sono soffermati sulle tematiche più generali, correlate al sistema idrogeologico, delle cavità e dei cambiamenti climatici.

L'ISPC dedicherà al tema "L'Acqua e gli Etruschi" anche gli eventi che saranno organizzati nelle prossime due annualità del progetto PNRR (2024 e 2025), con l'obiettivo di riflettere sul

ruolo della ricerca scientifica per la salvaguardia del cosiddetto "oro blu" e del patrimonio culturale ad esso legato e di sensibilizzare la cittadinanza, con particolare attenzione alle giovani generazioni.

Il volume è suddiviso in tre sezioni: una prima dedicata alle riflessioni archeologiche, nella quale sono presenti contributi incentrati su casi studio dall'Etruria meridionale nei quali il tema dell'acqua è declinato sulla base di contesti topograficamente (Norchia, Volsinii, l'Etruria interna tiberina, Bolsena e Veio) e funzionalmente diversificati (opere idrauliche, sistemi difensivi ecc.). La seconda sezione getta invece lo sguardo sull'età moderna e contemporanea: l'importanza del censimento delle cavità nel sottosuolo del centro storico, i cambiamenti climatici, l'abito urbano del borgo, il museo e le necropoli. L'ultima sezione raccoglie invece i contributi risultato delle attività laboratoriali: il laboratorio di digitalizzazione, quello dedicato all'uso della terra cruda e, infine, quello sugli itinerari culturali e naturalistici legati all'acqua.

La sede editoriale prestigiosa, come è quella rappresentata da CNR Edizioni e, in particolare, la collana "Fonti Etrusche. Storia, Archeologia, Paesaggio" che ospiterà i tre convegni, in virtù del suo Comitato scientifico di chiara eccellenza, assicurerà ai contenuti dei vari volumi lo standard scientifico necessario a un Ente di ricerca come il CNR. La formula *open access* di questi prodotti, inoltre, sarà il requisito primario per offrire la massima e più rapida diffusione dei volumi, garantendo al borgo di Grotte di Castro la maggior visibilità qualificata possibile, nel rispetto delle linee progettuali del PNRR.

È d'obbligo ricordare in primis il contributo fondamentale del Comitato scientifico-organizzativo di questo primo convegno a Grotte di Castro: Vincenzo Bellelli, Alessandra Bonazza, Sergio Madonna, Mariaflavia Marabottini, Alessandro Naso, Giuseppe Scardozzi, Pietro Tamburini. Inoltre, a questo impegnativo lavoro editoriale hanno partecipato, a vario titolo, più figure, che vogliamo in questa occasione ringraziare. In primo luogo, la coordinatrice del progetto Emanuela Todini, guida continua e attenta, sempre pronta a discutere le eventuali problematiche derivanti dalle differenti necessità dei soggetti che animano le varie attività. Fondamentale è poi il supporto di Mariaflavia Marabottini, direttrice del Museo Civita di Grotte di Castro, la quale, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, vigila con competenza e disponibilità su tutte le scelte progettuali. Un ruolo di primaria importanza è poi rivestito dalla società Studio 21 di Siena (Alessandro Dei e Lisa Tavarnesi) che ha curato gli aspetti legati alla comunicazione del progetto (grafica, identità visiva, social media ecc.) e che ringraziamo anche per l'ispirazione grafica che è riportata nella copertina della collana. Un personale ringraziamento va, inoltre, all'Unità Editoria del CNR, alla sua Responsabile Sara Di Marcello, e a tutto il suo staff, per aver accettato con convinzione di annoverare gli atti dei convegni di Grotte di Castro all'interno del prestigioso catalogo di CNR Edizioni. In ultimi, ma non ultimi, vogliamo ringraziare da un lato l'Amministrazione Comunale di Grotte di Castro nella persona del Sindaco e del suo staff per aver accolto le nostre proposte, concedendoci e rinnovando la fiducia nei nostri confronti. Dall'altro lato il nostro Istituto (ISPC), la Direttrice Costanza Miliani, che ha creduto fin da subito nel potenziale di questo progetto, la struttura amministrativa che ci ha supportato e continuerà a farlo nei prossimi anni e Laura Attisani per la consueta professionalità spesa nell'impaginazione del volume.

Questo è solo uno dei primi traguardi di un percorso di riqualificazione e rivitalizzazione del borgo storico di Grotte di Castro; percorso che non si fermerà, nelle nostre intenzioni, con il completamento del progetto (2025) ma che proseguirà con il supporto del CNR e di tutte le persone che, con passione e convinzione, continueranno a perseguire questo obiettivo.

Marco Arizza, Heleni Porfyriou
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale

CONVEGNO

GROTTE DI CASTRO

21|22|23
MARZO

2023

L'ACQUA e gli Etruschi

Casi di studio dall'Etruria meridionale

ORGANIZZATO DA

A CURA DI
Heleni Porfyriou CNR|ISPC|Roma

21 MARZO, Laboratori sperimentali – Ex Museo, Vicolo del Fede 3, Grotte di Castro (VT)

9.30-13.30 ■ Laboratori pratici itineranti nel borgo

9.30 ■ Laboratorio "Terre che raccontano il territorio di Grotte di Castro"

SERGIO SABBADINI, GABRIELE MANNINO

ANAB - Associazione Nazionale Architettura Bioecologica

Obiettivo del laboratorio è quello di far conoscere la tecnica della terra cruda nei suoi vari usi che vanno dal favorire la salubrità degli spazi abitati alla realizzazione di oggetti di design ed installazioni creative. La sperimentazione diventerà il mezzo che permetterà agli studenti della scuola secondaria di primo grado di Grotte di Castro di imparare a conoscere meglio il proprio territorio ed i suoi colori attraverso l'uso delle terre locali, selezionate con l'aiuto di geologi, impiegate per dipingere pannelli, tele e stendardi dando spazio alla fantasia.

Nel pomeriggio sarà presentata l'esperienza del "Terra Migaki Design" quale esempio dell'incontro tra la cultura italiana e quella giapponese nell'uso del materiale ecologico per eccellenza: la terra cruda.

10.30 ■ Laboratorio "Materiali costitutivi del borgo"

LOREDANA LUVIDI, FABIO FRATINI

CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, Roma

Il laboratorio consisterà in una visita guidata nel centro storico e nei suoi dintorni in compagnia di geologi e chimici, che condurranno i partecipanti alla scoperta delle diverse formazioni vulcaniche che costituiscono il territorio e all'individuazione di quelle maggiormente utilizzate nella realizzazione degli edifici antichi. Un approfondimento pratico riguarderà l'individuazione delle problematiche legate ai materiali da costruzione dell'architettura locale e le possibili tecniche di intervento per la loro conservazione.

Diversi casi studio verranno presentati nel pomeriggio per una migliore comprensione della relazione fra territorio e materiali componenti l'architettura storica.

11.30 ■ Laboratorio "Digitalizzazione partecipata e consapevole"

EMANUEL DEMETRESCU, ELEONORA SCOPINARO, SIMONE BERTO, NICOLÒ PARACIANI

CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, Roma

L'esperienza collettiva, guidata dai ricercatori, condurrà alla realizzazione di un modello digitale di una porzione del borgo antico. I partecipanti, dopo una breve preparazione sul posto, saranno chiamati ad una sessione fotografica estemporanea, invitati cioè a scattare fotografie all'interno del tessuto urbano.

Nel pomeriggio, grazie ad una procedura informatizzata, le fotografie verranno inserite negli elaboratori dati del CNR e processate al fine di ottenere un modello della città che verrà reso disponibile online sia per l'utilizzo nell'ambito del Progetto PNRR che per future attività di studio e di promozione del territorio.

12.30 ■ Laboratorio "Cambiamenti climatici e salvaguardia del paesaggio culturale"

ALESSANDRO SARDELLA, FERNANDA PRESTILEO

CNR - Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima, Roma

I partecipanti al laboratorio, guidati dai ricercatori, saranno coinvolti sul posto nell'identificazione e raccolta dei parametri ed elementi critici utili a valutare quanto un sito culturale sia a rischio per effetto dei cambiamenti climatici. Le osservazioni fatte in campo saranno poi utilizzate nel pomeriggio per compilare una scheda per la definizione della vulnerabilità del patrimonio culturale sottoposto ad eventi idrometeorologici estremi e per fare valutazioni di rischio utilizzando il "Risk Mapping Tool for Cultural Heritage" (<https://www.protech2save-wgt.eu/>) messo a punto nei progetti Interreg Central Europe ProteCH2save e STRENCH.

15.00-18.30 ■ Laboratori teorici sui temi affrontati

Sala Consiliare, Piazza G. Marconi 6

22 MARZO, Convegno – Castello di Santa Cristina, Strada del Podarello, Grotte di Castro (VT)

Mattina (10.00-13.30)

Coordina

HELENI PORFYRIOU, CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, Roma

Saluti

PIERO CAMILLI, Sindaco di Grotte di Castro

COSTANZA MILIANI, Direttore dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR

MARGHERITA EICHBERG, Soprintendente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale - MiC

EMANUELA TODINI, Coordinatore del progetto PNRR

Interventi

VINCENZO BELLELLI, Direttore del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia ■ *Gestione ed usi dell'acqua presso gli Etruschi*

PIETRO TAMBURINI, già Direttore del Museo territoriale del lago di Bolsena ■ *Il "lacus Volsiniensis" e l'approvvigionamento idrico dei "castella" volsiniesi occidentali: nuovi dati*

GABRIELE CIFANI, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ■ *La Civita di Grotte di Castro: archeologia dei sistemi idraulici*

Coffee break

BARBARA BARBARO, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale - MiC ■ *Sulle rive del lago di Bolsena prima degli Etruschi: le recenti ricerche nell'insediamento protostorico del Gran Carro*

ANDREA BABBI, CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, Roma - MARIO MAZZOLI, Archeologia, Subacquea, Speleologia e Organizzazione, Roma ■ *Bisenzio tra terra, cielo e lago: continuità e resilienza di un 'borgo' antico tra età del bronzo e periodo romano*

EMANUELE MARIOTTI, Direttore di scavo, Comune di San Casciano dei Bagni (SI) ■ *L'architettura delle acque sacre tra Etruschi e Romani: il Santuario del Bagno Grande a San Casciano dei Bagni*

LAURA AMBROSINI, CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, Roma ■ *Riflessioni sulla gestione delle acque a Norchia nella fase etrusca*

Buffet

Pomeriggio (15.00-18.30)

Coordina

EMANUELA TODINI, Coordinatore del progetto PNRR

Interventi

MARINA MICOZZI, Università degli Studi della Tuscia ■ *L'acqua quotidiana. Tra immagini e forme vascolari*

GIUSEPPE SCARDOZZI, CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, Lecce ■ *Paesaggi dell'acqua nell'Etruria meridionale interna tiberina*

MARCO ARIZZA, CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, Roma - DANIELA ROSSI, già Ministero della Cultura ■ *Dalla difesa al sostentamento: l'uso dell'acqua nel territorio di Veio. Il caso di Acquafredda*

Coffee break

ALESSANDRO NASO, MARTINA ZINNI, Università degli Studi di Napoli "Federico II" ■ *Necropoli etrusche a Tuscania: il caso di Sasso Pinzuto*

LORENZO CAPONETTI, Casa Caponetti ■ *Di etruschi, di acqua e di futuro: archeologia ed agricoltura come connubio vincente*

SERGIO MADONNA, Università degli Studi della Tuscia ■ *Le cavità presenti nel sottosuolo dei nostri centri storici: un potenziale problema ma anche una possibile risorsa*

ALESSANDRA BONAZZA, CNR - Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima, Bologna ■ *Cambiamenti climatici e paesaggi culturali: strumenti e strategie di gestione*

LORENZO FIORILLO, Università degli Studi di Napoli "Federico II" - GIUSEPPE SCARDOZZI, CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, Lecce ■ *Per una carta archeologica di Grotte di Castro*

Dibattito

23 MARZO, Visite guidate gratuite e attività di progettazione partecipata – Grotte di Castro (VT)

9.30-13.00 ■ partenza da Piazza Cardinale Carlo Salotti

L'acqua e gli etruschi: Fontana grande, necropoli di Vigna la Piazza, Le Fontane, Civita, pompe idrauliche, necropoli di Pianezze

ANNA RITA PROPERZI - EMANUELA TODINI - ASS. SEMI

15.00-16.30 ■ partenza da Piazza Cardinale Carlo Salotti

La rupe ed il borgo: Fontana grande, cantine e grotte, fontanile Le Picelle, risalita della rupe a nord, scalinata nel borgo, Museo "Civita"

MARIAFLAVIA MARABOTTINI - CLAUDIO CAROCCI - ASS. SEMI

I Convegni del CNR nell'ambito del Progetto PNRR

L'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR di Roma organizzerà nel triennio 2023-2025, nell'ambito del progetto **"Scenari nuovi per borgo e territori antichi. Una comunità immagina il suo futuro"** finanziato con fondi del PNRR/MiC/Attrattività dei borghi storici ottenuti dal **Comune di Grotte di Castro (VT)**, tre convegni dedicati al tema **Acqua e patrimonio culturale**. Obiettivo degli stessi è riflettere sul ruolo della ricerca scientifica per la salvaguardia del cosiddetto "oro blu" e del patrimonio ad esso legato e sensibilizzare la cittadinanza con particolare attenzione alle giovani generazioni.

I convegni verranno organizzati in concomitanza della ricorrenza del 22 marzo, **Giornata mondiale dell'acqua**, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, per ricordare quanto sia fondamentale l'acqua per il Pianeta e per la sopravvivenza degli esseri viventi.

Il tema del convegno di questo anno è **L'Acqua e gli Etruschi**. Con contributi di esperti del settore e di casi studio dell'Etruria meridionale, l'argomento acqua, centrale nella vita degli etruschi, verrà - nella giornata del **22 marzo** - esaminato sotto diverse prospettive (gestionali, idrauliche), con riferimento a diversi usi (agricoli, quotidiani, difensivi) e forme (naturali e culturali) sottolineando ed evidenziando, ove possibile, le continuità storiche e gli insegnamenti del passato ai fini dell'individuazione di soluzioni resilienti per il presente. Il **21 marzo** ricercatori del CNR e dell'ANAB coordineranno **laboratori sperimentali in situ** aperti al pubblico per illustrare, in particolare ai cittadini e agli studenti, le tecniche di indagine e di salvaguardia dei beni storico-artistici. La giornata del **23 marzo** sarà, invece, dedicata a una visita storico-paesaggistica che rappresenterà un'occasione di **coprogettazione fra cittadini e studiosi** degli itinerari culturali e naturali proposti dal progetto ed incentrati sull'acqua, il borgo e gli etruschi.

Il **progetto PNRR, Scenari nuovi per borgo e territori antichi. Una comunità immagina il suo futuro**, in cui il convegno si inquadra, colloca in un'unica rete di valorizzazione beni architettonici relativi all'acqua, percorsi paesaggistici e siti archeologici etruschi, avviando il borgo di **Grotte di Castro** ad entrare in contatto con il turismo più ampio del Lago di Bolsena e con quello più internazionale dell'acqua e degli etruschi.

Comitato scientifico

VINCENZO BELLELLI, Direttore del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia

ALESSANDRA BONAZZA, CNR - Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima, Bologna

SERGIO MADONNA, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo

MARIAFLAVIA MARABOTTINI, Direttore Museo "Civita" di Grotte di Castro

ALESSANDRO NASO, Università degli Studi di Napoli "Federico II"

HELENI PORFYRIOU, CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, Roma

GIUSEPPE SCARDOZZI, CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, Lecce

PIETRO TAMBURINI, già Direttore del Museo territoriale del lago di Bolsena

Con il Patrocinio di

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA PROVINCIA DI VITERBO
E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

Sistema Museale
del lago di Bolsena

Museo "Civita"
di Grotte di Castro

Per informazioni

COMUNE - MARIAFLAVIA MARABOTTINI

TEL. +39 0763 797173

mmarabottini@comune.grottedicastro.vt.it

CONVEGNO - HELENI PORFYRIOU

heleni.porfyriou@cnr.it

PNRR - EMANUELA TODINI

grottedicastro.pnrr@gmail.com

www.visitgrottedicastro.it

Progetto finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1, Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" - Investimento 2.1. "Attrattività dei borghi storici".

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

SCENARI NUOVI PER BORGO E TERRITORIO ANTICHI. UNA COMUNITÀ IMMAGINA IL SUO FUTURO

Emanuela Todini

Coordinatore del progetto PNRR - Roma

arch.emanuela.todini@awn.it

Abstract

The natural landscape, the historic urban landscape, Etruscan archeology, the cultural heritage linked to water, the local identity and economy are the themes around which the project to revitalize the village of Grotte di Castro and of its territory is concentrated. The project is financed under the National Recovery and Resilience Plan. The material and use recovery of some buildings and of urban and extra-urban public spaces, the definition of cycle-pedestrian paths connecting the old town and the shores of the lake, the start of a process of social and cultural regeneration, thanks to the involvement of the community local area, the application of a communication strategy and promotion of the territory, the valorisation of the cultural assets and networks present and to be built, are among the actions envisaged by the project to respond to the demands of the context in which it is set and fill the structural deficiencies and the lack of tourism services.

Keywords: National Recovery and Resilience Plan, revitalize, village, cultural regeneration.

1. Premessa

A seguito dell'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il 13 luglio 2021, da parte del Consiglio ECOFIN, notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e della pubblicazione, in data 20 dicembre 2021, da parte del Ministero della Cultura dell'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, l'Amministrazione Comunale di Grotte di Castro ha candidato una propria proposta.

Il progetto presentato dal titolo “Scenari nuovi per borgo e territorio antichi. Una comunità immagina il suo futuro”, con Decreto del Segretario Generale per l'attuazione del P.N.R.R. n. 453 del 07.06.2022, è risultato assegnatario del finanziamento per un importo di € 1.600.000,00 collocandosi al primo posto tra tutti i candidati della Regione Lazio.

Questo successo rappresenta il frutto della sensibilità dell'Amministrazione comunale nel saper cogliere le opportunità fornite dal P.N.R.R., quale risorsa per dare nuovo vigore e nuove possibilità di futuro e sviluppo al territorio partendo dai valori socioculturali che lo caratterizzano.

L'importante risultato è stato raggiunto grazie all'attiva collaborazione instauratasi tra il gruppo di lavoro a cui è stata affidata la redazione del progetto e il personale degli uffici comunali coinvolti.

2. Descrizione dell'ambito culturale territoriale

Il piccolo borgo che sorge su una rupe tufacea (m 467 s.l.m.) dei Monti Volsini, a nord-ovest del lago di Bolsena, venne fondato nell'Alto Medioevo dagli abitanti scampati alla distruzione della vicina Civita etrusca di cui altre testimonianze sono rappresentate dalle tante sepolture ipogee rintracciabili nel territorio (Fig. 1).

Alla metà del XVI sec. il territorio entrò a far parte dei possedimenti della famiglia Farnese e divenne parte del Ducato di Castro. È del periodo rinascimentale il bel palazzo progettato dal Vignola che ospita il Museo archeologico Civita mentre la Biblioteca comunale "Mons. Antonio Patrizi" ha sede dove una volta si trovava l'antica Rocca medievale. Entrambi gli istituti culturali sono legati ai relativi sistemi intercomunali¹.

Il territorio comunale, la cui estensione è di km² 39,29, è abitato, secondo gli ultimi dati ISTAT del 2022, da 2450 cittadini. Il raggiungimento del territorio e in particolare del borgo è garantito dalla Strada regionale SR74 Maremmana che sfrutta il crinale dell'orlo calderico e dalla Strada statale SS489 che costeggia il lago.

Fig. 1: Borgo di Grotte di Castro ripresa aerea da est (foto M. Tarmati).

¹ Sistema museale del lago di Bolsena (<https://www.simulabo.it/>) Sistema bibliotecario lago di Bolsena (<https://www.bibliolabo.com/>).

L'edificio antico che conserva i valori autentici dell'impianto originale appare un'unica cosa con la materia geologica del terreno su cui si posa e offre di sé una visione suggestiva e sospesa nel tempo quando lo si raggiunge da San Lorenzo a nord o dal lago di Bolsena a sud. Da quest'ultimo dista pochi chilometri e il territorio comunale vi si affaccia con un breve tratto di costa incontaminato. L'invaso è un Sito di Interesse Comunitario: "SIC IT6010007 – Lago di Bolsena" e al tempo stesso una Zona di Protezione Speciale: "ZPS IT6010055 – Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana"; entrambe le aree sono nella "Rete Natura 2000", il principale strumento istituito dall'Unione Europea per la conservazione della biodiversità.

Completa il quadro naturalistico di Grotte di Castro quello del patrimonio culturale costituito da elementi di spicco che caratterizzano fortemente il territorio, tanto da rappresentare l'oggetto degli interventi previsti dal progetto PNRR.

Si tratta delle necropoli etrusche di Vigna La piazza, Centocamere e Pianezze e di un insieme di manufatti legati all'acqua distribuiti a partire dal centro storico fino a raggiungere il lago, disposti a formare un sistema interessante costituito da fontane pubbliche, lavatoi, mulini e pompe idrauliche attorno al quale si è mossa nei secoli la vita della collettività e l'economia locale. La presenza nel borgo di servizi culturali come il Museo Civita e la Biblioteca garantisce una certa vitalità delle aree in cui essi ricadono, mentre sempre meno attraenti man mano che il borgo si spopola sono i vicoli, gli edifici in pietra tufacea, le cantine scavate nella roccia e disposte lungo i costoni della rupe a fare di Grotte di Castro un esempio di giusta integrazione natura-uomo da non lasciare andare.

Uscendo dal centro storico è facile rendersi conto come l'agricoltura e l'allevamento rappresentino ancora un'ampia fetta dell'economia locale (Fig. 2); in particolare l'area è nota per la produzione della patata dell'Alto Viterbese inclusa nell'Elenco Nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali Italiani e riconosciuta prodotto IGP Indicazione Geografica Protetta. A questa coltura si aggiungono i vini della denominazione Colli Etruschi Viterbesi o Tuscia DOC.

Infine, è bene sottolineare che l'appartenenza a più sistemi e reti territoriali fa sì che il Comune sia sempre attivo in manifestazioni di natura soprattutto culturale come quelle promosse dal Sistema museale del lago di Bolsena e inserito in progetti del Piano di Strategia Nazionale per le Aree Interne², seppure tardino a partire. Sul territorio inoltre gravitano due realtà associazionistiche di rilievo quali l'Associazione Europea delle Vie Francigene³ e il Biodistretto Lago di Bolsena, Associazione di Promozione Sociale⁴.

Nonostante un quadro così idilliaco Grotte di Castro è uno dei tanti, tantissimi borghi in Italia che soffrono degli stessi mali. Sta subendo un lento ma continuo degrado del patrimonio edilizio privato come conseguenza dell'abbandono da parte dei residenti, che migrano verso parti del territorio urbanizzate negli ultimi decenni, più facilmente raggiungibili e con spazi residenziali più comodi, o lo lasciano a favore di un trasferimento verso centri urbani maggiori,

2 *SNAI - Alta Tuscia Antica Città di Castro* (<https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/12/Lazio-Alta-Tuscia-strategia.pdf>)

3 *Associazione Europea delle Vie Francigene* (<https://www.viefrancigene.org/it/>)

4 *Biodistretto Lago di Bolsena ASP* (<https://biodistrettolagodibolsena.it/>)

Fig. 2: Valle agricola di Fiume largo e sullo sfondo il lago di Bolsena (foto C. Carocci).

che offrono più ampie possibilità di impiego e servizi. Le attività commerciali presenti nel borgo hanno subito lo spopolarsi costante dello stesso e sono state costrette a chiudere del tutto o a ricollocarsi in aree più propizie agli affari, accelerando così, come in un circolo vizioso, l'abbandono delle case, delle cantine, dei vicoli e delle piazzette. I collegamenti con il territorio e con il borgo avvengono soprattutto con mezzi privati; mentre, per ciò che riguarda i trasporti pubblici, questi sono solo su gomma e non particolarmente soddisfacenti; le stazioni ferroviarie più vicine sono a Orvieto e ad Allerona in territorio umbro. Le infrastrutture e i servizi alle aziende sono minimi e non all'altezza di un mercato nazionale e internazionale, che viaggia con velocità e mezzi differenti. Non esistono sul territorio iniziative e strutture che sostengano le realtà economiche locali a incrementare, specializzare, diversificare le proprie attività indirizzandole verso scelte di promozione e commercializzazione innovative. I flussi turistici sono intercettati "accidentalmente" dalla bellezza del territorio circostante e dalla presenza di altri Comuni meglio strutturati; Ciò accade per la mancanza di un vero e proprio piano per la ricettività e la promozione turistica, pur essendo presenti attività economiche in tal senso (che però non costituiscono un sistema organizzato), la stagionalità delle presenze accentua le difficoltà del settore; la totale assenza di strumenti adeguati di comunicazione e informazione sia *on line* che *on site* riduce le possibilità per il territorio di mostrare le proprie qualità naturalistiche e culturali e quindi attrarre flussi turistici più importanti di cui il lago di Bolsena gode; delle stesse mancanze soffrono anche le aziende locali che solo in rari casi sono dotate di una "vetrina" virtuale, ma spesso non all'altezza della concorrenza e non al passo con i linguaggi in uso.

3. Il progetto

Con la scelta di candidare il progetto “Scenari nuovi per borgo e territorio antichi. Una comunità immagina il suo futuro” l'Amministrazione comunale di Grotte di Castro ha fatto propri gli obiettivi dell'avviso pubblicato dal Ministero della Cultura, riguardante la proposta di attività e interventi per favorire la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici finanziabili con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Unione Europea “Next Generation”.

In particolare l'Avviso era “[...] finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento” rivolto “[...] in particolare a quei piccoli centri collocati prevalentemente nelle aree marginali del Paese, spesso caratterizzati da fragili economie, aggravate oggi dagli effetti della pandemia da Covid 19, segnati dalla presenza di gravi criticità demografiche e rischi ambientali.”

Tenuto conto delle finalità indicate e del risultato ottenuto è possibile affermare che il progetto candidato le ha soddisfatte ampiamente; la realizzazione è in atto e i risultati non tarderanno a manifestarsi.

Il paesaggio naturale, quello storico urbano, l'archeologia etrusca, i beni culturali legati all'acqua, l'identità e l'economia locali sono i temi attorno ai quali si concentra il progetto di rivitalizzazione del borgo e delle realtà del suo territorio.

Il recupero materiale e d'uso di alcuni edifici e spazi pubblici urbani ed extraurbani, la definizione di percorsi ciclopeditoni di collegamento tra il borgo antico e le sponde del lago (Fig. 3), l'avvio di un processo di rigenerazione sociale e culturale grazie al coinvolgimento della comunità locale, l'applicazione di una strategia di comunicazione e promozione del territorio, la valorizzazione dei beni e delle reti culturali presenti e da costruire sono tra le azioni previste dal progetto per rispondere alle richieste del contesto in cui esso si cala e colmare le carenze che sono state evidenziate nella fase di analisi propedeutica alla candidatura. Il progetto inoltre definisce scelte nel rispetto della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, del perseguimento degli obiettivi ambientali del Green Deal⁵ e dell'attenzione a tutte le forme di disabilità.

Dette azioni sono il mezzo per il raggiungimento di quegli obiettivi che, pur appartenendo a molti casi analoghi in Italia, a Grotte di Castro assumono un carattere specifico dettato da un'aderenza sostanziale al contesto.

5 La Commissione Europea ha adottato una serie di proposte per trasformare le politiche dell'UE in materia di clima, energia, trasporti e fiscalità in modo da ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Il *Green Deal* europeo accrescerà il benessere e migliorerà la salute dei cittadini e delle generazioni future offrendo: aria e acqua pulite, suolo sano e biodiversità; edifici ristrutturati ed efficienti sotto il profilo energetico; alimenti sani e a prezzi accessibili; più trasporti pubblici; energia più pulita e innovazione tecnologica pulita all'avanguardia; prodotti più duraturi che possono essere riparati, riciclati e riutilizzati; posti di lavoro e formazioni professionali adeguati alle esigenze future della transizione ecologica; un'industria competitiva e resiliente a livello mondiale.

Fig. 3: Lago di Bolsena in uno scorcio dal borgo (foto L. Tavarnesi – Studio 21 snc).

Qui è una priorità rafforzare la relazione fisica e culturale materiale e immateriale tra il borgo, il territorio e il lago. In tal senso sono pensati i due percorsi tematici ciclopedonali che si svilupperanno toccando le necropoli etrusche di Vigna La Piazza, Centocamere, Pianezze e i manufatti legati alle acque come la Fontana grande, il lavatoio de “Le Fontane”, gli edifici delle pompe idrauliche. Un’offerta così strutturata consentirà di intercettare le presenze del turismo lacuale, molto sviluppato nell’ambito geografico di riferimento, creando nel medio e lungo termine ricadute economiche nei settori dei servizi dell’accoglienza, dell’ospitalità e della ristorazione.

Qui è necessario favorire il processo di rigenerazione sociale e culturale della comunità locale che, guidato da figure esperte, vedrà il costituirsi di uno spazio polifunzionale a servizio della cittadinanza nel cuore del borgo dove segnalare esigenze e proporre soluzioni per sopperire alle mancanze strutturali del territorio e definire una visione del futuro (Fig. 4). Questo, la disponibilità di imprese locali a far conoscere le proprie realtà economiche ai giovani e infine l’attivazione di corsi di formazione dedicati all’accoglienza, alla specializzazione dell’imprenditoria, all’artigianato, consentirà di aprire nuovi orizzonti di crescita sociale ed economica ai diversi gruppi della comunità sia attraverso un recupero dell’identità locale e delle tradizioni, sia attraverso la definizione di nuove prospettive di lavoro nei campi dell’agricoltura, della trasformazione dei prodotti di qualità dell’area, dell’ospitalità e della ristorazione.

Infine, qui, dove natura e storia si fondono in una sintesi perfetta fin troppo discreta, la Via Francigena attraversa il territorio non facendo in alcun modo da eco al borgo e la bellezza dei paesaggi agricoli e boschivi delle pendici vulcaniche è scoperta solo dai pochi turisti che lasciano la costa lacuale per una passeggiata inusuale. È fondamentale valorizzare i beni culturali e naturalistici attingendo alle più moderne tecnologie di divulgazione, tessendo reti di relazioni con sistemi culturali tematici, enti e istituti di ricerca e promuovere il territorio

dotandolo di tutti gli strumenti utili a una comunicazione efficace, accattivante e diversificata che veicoli le informazioni utili a garantire un'eccellente assistenza turistica e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale presente.

Il raggiungimento degli obiettivi generali del progetto è dato da un insieme sinergico di azioni che possono riassumersi nei punti che seguono.

Fig. 4: Vicolo del parapetto, scalinata caratteristica del borgo (foto E. M. Missori).

Dal borgo al lago lungo le vie della storia e dell'acqua.

Punto di forza del progetto è il collegamento del borgo con le sponde del lago. Il tracciato ciclopedonale previsto si svilupperà a partire dal centro abitato in direzione del lago costeggiando il fosso che passa sotto la rupe e raggiunge il lavatoio de "Le Fontane", i luoghi che furono dei mulini e le pompe idrauliche ancora visibili (Fig. 5), fino a raggiungere la necropoli etrusca di Pianezze per superarla e arrivare fino alla spiaggia.

Fa da corollario a questa principale idea progettuale la serie di interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria concentrati nel borgo storico al fine di rendere più efficienti, ospitali e attrezzate alcune strutture culturali quali il Museo Civita, la Biblioteca comunale "Mons. Antonio Patrizi", l'Ufficio Turistico e gli spazi del cosiddetto ex Museo, che potranno ospitare in futuro il centro polivalente della comunità. I primi due edifici sono già saldi riferimenti per i cittadini mentre gli altri potranno essere sfruttati nel prossimo futuro per l'organizzazione di attività e l'accoglienza dei flussi turistici.

Fig. 5: Edificio ottocentesco delle pompe idrauliche (foto C. Carocci).

La comunità immagina il suo futuro: identità locale e senso di appartenenza.

Perché sia la Comunità a esprimere i propri bisogni e a raccontare come vede il proprio futuro in questo territorio si avvierà un cammino di rigenerazione culturale e sociale guidato da figure esperte dedicate a creare occasioni di ascolto e dialogo con tutte le componenti locali, stimolando l'esternazione dei diversi *desiderata* e la definizione di soluzioni tangibili atte al soddisfacimento degli stessi in avvenire. L'attività sviluppata in più anni e attraverso diversi sistemi di coinvolgimento e confronto si svolgerà in parte all'interno delle stanze dell'ex Museo, che in futuro potrà accogliere anche attività di ricerca riguardanti temi come l'identità locale, le forme dell'artigianato, le lavorazioni dei prodotti locali (es. lavorazione dei torselli, della canapa, ricamo dei tessuti, etc.).

Il turismo esperienziale: svago e conoscenza.

Partendo dalle realtà economiche del territorio il progetto propone di sperimentare nuove forme di promozione e di sviluppo occupazionale; si intende sviluppare una sorta di "doppio circuito virtuoso", quello del turismo esperienziale cui saranno invitate a partecipare le attività impegnate a vario titolo nell'accoglienza e nella ristorazione al fine di costituire un sistema ricettivo che soddisfi le richieste sempre più numerose di momenti di vacanza e relax all'insegna del contatto con i residenti e le tradizioni locali (es. imparare a cucinare i prodotti tipici o a ricamare). Rientrano nella casistica i momenti di visita alle aziende agricole del territorio che sposando l'idea del circuito virtuoso condurranno nei campi, negli spazi della produzione e nel loro lavoro gli ospiti delle strutture ricettive.

Un ulteriore impegno sarà quello di avvicinare i giovani al lavoro agricolo organizzando, in collaborazione con le scuole, sia visite didattiche durante l'anno scolastico che attività di "campi-scuola" dedicati durante le vacanze estive.

Dal campo al desk: attività economiche e nuovi mercati.

Caratterizzante il progetto è la scelta di promuovere corsi di formazione dedicati a tre differenti settori quali l'agricoltura e il cibo, il recupero e il restauro di ambienti ipogei, la tradizione del ricamo e la moda.

Il primo tema riguarderà nello specifico la produzione agricola, i prodotti locali di terra e di lago, le aziende agricole, di trasformazione dei prodotti e le attività ittiche lacuali tra tradizione e innovazione e infine gli agriturismi, il turismo enogastronomico, lo *slow tourism* e lo *slow food*: ospitalità e accoglienza. I corsi si orienteranno a formare i titolari delle aziende e i loro collaboratori riguardo l'approccio a nuovi mercati e la capacità di attrarre sul territorio flussi turistici interessati ai temi.

Il secondo tema nasce a seguito della programmazione della riqualificazione del "costone nord" della rupe (Fig. 6); la formazione sarà un'occasione per indirizzare gli studenti delle facoltà impegnate nella salvaguardia di beni ipogei verso sbocchi lavorativi nei settori del recupero dei beni culturali e ambientali di così particolare interesse. Il restauro di una o più tombe etrusche delle necropoli presenti potrà essere il cantiere-scuola.

In futuro potranno rifarsi a questa esperienza gli interventi puntuali di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia della zona nord del borgo dove si aprono nella rupe tufacea numerose cantine storiche private; l'area, in condizioni di degrado, rappresenta una sintesi perfetta del territorio dove pietra naturale e mano dell'uomo hanno trovato un felice compromesso compenetrandosi. Anche questi casi potranno rappresentare cantieri-scuola utili alla formazione.

Infine, il terzo tema riguarderà il recupero della tradizione artigianale del ricamo del panno tuscano per costituire un archivio delle realizzazioni del passato e avviare le giovani leve ad attività nel campo dell'alta moda, delle produzioni di abiti da sposa e di elementi di arredo. La formazione prevede la costruzione di una rete con le realtà della moda per stage destinati agli allievi a fine corso.

Dalla piazzetta al mondo: comunicare in molti modi.

La totale assenza di un piano di comunicazione e promozione programmatico del territorio verso l'esterno, consente di poter realizzare un prodotto calzante e davvero nuovo perché non asservito a qualcosa di esistente; l'idea parte dalla creazione di un portale web trasformabile anche in una *app web based* che diffonda spot promozionali, racconti e interviste di persone del territorio, approfondimenti scientifici, informazioni su eventi e manifestazioni organizzate nel territorio e in cui trovino spazio anche le realtà commerciali locali; una serie di video-racconti brevi legati da una sceneggiatura potranno rappresentare uno speciale appuntamento da pubblicare in modo cadenzato sui social network (es. Instagram, Facebook, Tik tok, etc.) per

Fig. 6: Versante nord della rupe (foto H. Porfyriou).

fidelizzare gli utenti e amplificare il palcoscenico on line. È prevista l'iscrizione a quotati portali on line che si occupino di diffondere le iniziative di natura culturale, sociale ed economica come reti tematiche riguardanti mete turistiche, attività scientifiche, accoglienza e ristorazione; a questo potrà sommarsi il raggiungimento di certificazioni e marchi di qualità da parte delle singole imprese che così entreranno a far parte di circuiti selezionati e potranno partecipare a fiere nazionali e internazionali veicolando di fatto anche l'immagine del borgo e del suo territorio.

Volendo descrivere i diversi specifici interventi che afferiscono alle diverse linee di azione del progetto è possibile riconoscere attività che spaziano dalle opere edili a quelle di valorizzazione del patrimonio culturale, dall'educazione alla salvaguardia delle risorse del territorio ai servizi e alle infrastrutture per il turismo, dal coinvolgimento delle realtà locali al cambiamento e alla presentazione della qualità del territorio verso pubblici esterni, lontani grazie ai nuovi mezzi di comunicazione.

Gli interventi sono indicati di seguito e inquadrati all'interno delle linee di azione previste dal PNRR.

Azione A – Realizzazione / potenziamento di servizi e infrastrutture culturali.

Le attività rientrano nei servizi di architettura e ingegneria, e prevedono la progettazione di interventi edili su edifici comunali e aree urbane di pertinenza degli stessi con particolare attenzione al superamento delle barriere architettoniche e al contenimento energetico, dove possibile. Gli interventi previsti sono in breve:

A1 – Qualificazione della Biblioteca comunale “Mons. Antonio Patrizi” e del Museo Civita (Fig. 7).

Fig. 7: Palazzo comunale del XVI secolo, ospita il Museo Civita (foto L. Tavarnesi – Studio 21 snc).

A2 – Riqualificazione e allestimento dell'Ufficio Turistico.

A3 – Recupero degli spazi dell'ex Museo e allestimento del centro polifunzionale della Comunità.

Azione B – realizzazione di iniziative per la tutela e la valorizzazione del patrimonio della cultura immateriale.

L'azione sviluppa i temi della tutela e della valorizzazione del patrimonio della cultura immateriale creando sia occasioni di scambio scientifico e di ricerca in situ invitando esperti italiani e stranieri, sia realizzando prodotti per la consultazione attraverso diversi dispositivi, di testi, immagini, video e modelli digitali immersivi che veicolino gli aspetti salienti della cultura e dei manufatti legati all'acqua. Gli interventi previsti sono in breve:

B1 – Organizzazione di convegni nazionali e internazionali sui temi "Acqua e patrimonio culturale".

B2 – Sviluppo di contenuti digitali da impiegare nella strategia di valorizzazione delle aree museali e archeologiche etrusche e dei manufatti storici legati all'acqua.

Nella linea di azione B si inseriscono inoltre tre realtà economiche locali che rappresentano un virtuoso esempio di capacità aziendale e sensibilità culturale e ambientale. Ognuna conserva nel proprio operare l'attenzione all'ambiente e la conservazione del patrimonio immateriale del territorio. Tutte hanno aderito al progetto in forma gratuita offrendosi di aprire al pubblico le porte della propria azienda organizzando visite guidate per adulti e ragazzi.

Azione C – realizzazione di iniziative per favorire la partecipazione culturale e per l'educazione al patrimonio delle comunità locali.

Le attività rientrano nei servizi di natura didattico-divulgativa rivolti a fasce di utenti in età scolare, all'interno delle scuole, al fine di sensibilizzare bambini e ragazzi sulle tematiche del vivere spazi e architetture in equilibrio con l'ambiente, conservare le risorse naturali e costruire in modo sostenibile. Gli interventi previsti sono in breve:

C1 – “Corsi d'acqua, per un uso sostenibile” incontri nelle scuole locali sul tema della salvaguardia della risorsa acqua.

C2 – “Ri-Corsi di pietra, per un'edilizia sostenibile” incontri nelle scuole locali sul tema del costruire nel rispetto dell'ambiente naturale e del benessere umano.

Azione D – realizzazione di attività per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione di beni, servizi e iniziative.

Nel progetto, anche grazie al percorso di rigenerazione urbana, è prevista la verifica di un modello per l'accoglienza turistica e lo sviluppo locale che si imposta sulla costruzione di due circuiti che hanno punti di contatto nella promozione reciproca: circuito del turismo esperienziale e circuito delle aziende agricole.

Per avviare questi “circuiti virtuosi” il progetto si avvale della disponibilità di due realtà economiche che hanno aderito al progetto in forma gratuita.

Azione E – realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica.

Nello specifico le attività rientrano nei servizi di architettura e ingegneria prevedendo la progettazione di interventi riguardanti percorsi urbani ed extraurbani che si avvarranno di consulenze riguardanti gli aspetti della gestione e manutenzione della vegetazione e dell'accessibilità e fruibilità delle aree archeologiche e di altri beni. È prevista la realizzazione di prodotti digitali per migliorare la comprensione e fruizione dei beni archeologici.

Gli interventi previsti sono in breve:

E1 – Recupero del percorso urbano del lato nord della rupe.

E2 – Realizzazione del percorso extra urbano lungo i siti della storia etrusca e dei manufatti dell'acqua (Fig. 8).

E3 – Realizzazione di prodotti digitali per la fruizione del Museo Civita e delle aree archeologiche delle necropoli.

Azione F – realizzazione di iniziative per incrementare l'attrattività residenziale e contrastare l'esodo demografico.

Il progetto prevede l'organizzazione e la realizzazione di attività di rigenerazione sociale e culturale da svilupparsi attraverso la progettazione partecipata di uno scenario futuro. Uno specifico focus sarà dedicato all'analisi del quadro dell'economia locale al fine di proporre

Fig. 8: Necropoli etrusca di Centocamere, particolare di una delle tombe (foto L. Tavarnesi – Studio 21 snc).

soluzioni per lo sviluppo sostenibile del territorio. Gli interventi previsti sono in breve:

F1 – Avvio del processo di relazione con la comunità locale e gli stakeholder.

F2 – Coinvolgimento dei cittadini nella co-progettazione del futuro centro polifunzionale della Comunità /Community Hub.

F3 – Implementazione degli strumenti organizzativi, progettuali e comunicativi utili ad avviare un percorso di gestione autonoma dei processi di rigenerazione da parte delle varie componenti della comunità locale.

F4 – Attività di sintesi e presentazione dei risultati raggiunti.

F5 – Attivazione di corsi di formazione professionale rivolti alle aziende produttive e ricettive, agli studenti e ricercatori nel campo della conservazione del patrimonio culturale e ai giovani interessati al recupero della tradizione del ricamo da trasferire nel contemporaneo mondo della moda.

Azione G – realizzazione di azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni sull'offerta del territorio.

Lo sviluppo delle attività di comunicazione applicate ai beni culturali e di promozione del territorio prevede l'ideazione e la realizzazione dei prodotti che seguono:

G1 – Ideazione di un'immagine originale e riconoscibile del territorio (*brand identity*) da adottare quale traino nel piano di comunicazione e nelle diverse forme di divulgazione digitale e analogiche (Fig. 9).

G2 – Creazione di uno storytelling territoriale che, accompagnato da campagne fotografiche e dalla realizzazione di video tematici, possa rappresentare al meglio le qualità dei luoghi al vasto pubblico a cominciare da quello interessato a mete turistiche poco esplorate.

Sono stati attivati i primi incontri con la comunità locale riferibili alle azioni di rigenerazione sociale e culturale curati dall'Associazione Semi (Roma) e dalla stessa è stato realizzato il primo dei tre corsi indirizzati alle classi della scuola primaria sul tema della salvaguardia della risorsa acqua. Contestualmente, l'Associazione Nazionale Architettura Bioecologica (Brescia) ha condotto con le classi della scuola secondaria di primo grado il laboratorio sulle potenzialità dell'uso della terra cruda nel campo della edilizia; l'esperienza in altri campi proseguirà per i prossimi due anni.

La stessa associazione ha prestato una consulenza specifica relativamente alla scelta di alcuni materiali adottati nella progettazione architettonica degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà comunale curata dall'architetto Claudio Carocci (Grottaferrata, RM) cui seguirà quella dei percorsi urbano ed extraurbano.

Questi ultimi di particolare interesse per lo sviluppo turistico del territorio, quindi delle realtà economiche legate ai temi della ricettività e della ristorazione. Molte di queste e altre impegnate soprattutto nell'agricoltura sono state oggetto di una ricerca condotta dal Dipartimento di Scienze Sociali Politiche e Cognitive dell'Università degli Studi di Siena mirata a conoscere le criticità e le esigenze dei settori intervistati al fine di trovare soluzioni adeguate da adottare almeno in parte nel piano di marketing che sarà curato dalla Studio 21 Snc di Lisa Tavarnesi e Alessandro Dei (Siena) assieme al piano di comunicazione e promozione del borgo e del suo territorio.

Le attività del progetto si svolgeranno nell'arco di tre anni per concludersi alla fine del 2025 e potranno essere seguiti su www.visitgrottedicastro.it e www.facebook.com/borgodigrottedicastro.

CREDITS

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GROTTEDI CASTRO

Responsabile unico del procedimento

Ing. Giorgio Bianchi

e-mail: gbianchi@comune.grottedicastro.vt.it

Direttrice del Museo Civita

Dott.sa Mariaflavia Marabottini

e-mail: mfmarabottini@comune.grottedicastro.vt.it

Referente ufficio tecnico

Ing. Alessandra Menicucci

e-mail: amenicucci@comune.grottedicastro.vt.it

GRUPPO DI LAVORO

Coordinamento e progettazione

Arch. Emanuela Todini (Roma)

e-mail: arch.emanuela.todini@awn.it - e-mail del progetto: grottedicastro.pnrr@gmail.com

Attività di ricerca, conservazione e valorizzazione beni culturali

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale

Direttore: Dott.ssa Costanza Miliani

Referenti scientifici: Dott.ssa Heleni Porfyriou, Dott. Marco Arizza

e-mail: heleni.porfyriou@cnr.it marco.arizza@cnr.it

Attività di marketing e sviluppo delle economie locali e del turismo sostenibile

Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze Sociali Politiche e Cognitive

Direttrice: Prof.ssa Cristina Capineri

Referente scientifico: Dott. Maurizio Masini

e-mail: maurizio.masini@unisi.it

Attività didattica sui temi dell'architettura sostenibile

Associazione Nazionale Architettura Bioecologica (Brescia)

Presidente: Arch. Paolo Rava

Referente: Arch. Gabriele Mannino

e-mail: segretario@anab.it

Attività di comunicazione applicata ai beni culturali e promozione del territorio

Studio 21 Snc di L. Tavarnesi e A. Dei (Siena)

Referente: Alessandro Dei

e-mail: info@studio21.it

Attività di rigenerazione urbana attraverso la progettazione partecipata

Associazione SEMI (Roma)

Presidente: Arch. Giada Scoglio

e-mail semidirigenerazione@gmail.com - e-mail dell'attività di progetto: grottedicastro.pnrr.semi@gmail.com

Progettazione architettonica

Studio di Architettura - Arch. Claudio Carocci (Grottaferrata – RM)

Referente: Arch. Claudio Carocci

e-mai: c.carocci@tiscali.it

1.
L'ACQUA E GLI ETRUSCHI.
CASI STUDIO DALL'ETRURIA
MERIDIONALE

RIFLESSIONI SULLA GESTIONE DELLE ACQUE A NORCHIA (VT) NELLA FASE ETRUSCA

Laura Ambrosini

CNR, Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale

laura.ambrosini@cnr.it

Abstract

As is well known, the Etruscan civilization, expert in hydraulic principles and technologies, was able to manage the capture of water, its transportation, the disposal of waste water, agricultural and hydrogeological drainage and irrigation of cultivated fields. The Norchia site in the Viterbo area has been systematically investigated by the CNR. In this study the focus will be on the management of water for daily life through the conveyance and preservation in wells and cisterns of the settlement, their disposal in the necropolis of Pile, the bridges that allow the crossing of the three watercourses surrounding the site (Pile, Acqualta and Biedano), the drainage tunnels of the road cut known as the "Cava Buia", tunnels and wells both for drainage and irrigation of land aimed at agriculture of the Romanization phase and finally the medieval "pestarole" used both for grape crushing and hemp cultivation.

Keywords: Norchia, water, drainage, cisterns.

Il sito di Norchia nel Viterbese, com'è noto, è stato indagato in modo sistematico dal CNR tra gli anni '70 e l'inizio degli anni '80 del secolo scorso con scavi condotti da Elena Di Paolo e Giovanni Colonna ed è stato pubblicato in quattro volumi, tre dei quali editi dalla scrivente nel 2016, 2018 e nel 2021¹, dopo una lunga pausa che aveva visto l'edizione del primo volume da parte di Elena Di Paolo e Giovanni Colonna nel 1978². La gestione delle acque nella fase etrusca del sito di Norchia non è mai stata oggetto di una ricerca specifica, pertanto il convegno odierno offre lo spunto per riesaminare in modo sistematico i dati editi e quelli noti da fonti d'archivio relativi a questo aspetto.

L'impatto che la gestione delle acque ha nella conservazione del sito non verrà trattato dal momento che degli effetti deleteri delle acque sul tufo nel quale sono scolpite le tombe rupestri si è occupato in modo specifico e ampio il geologo Piero Ciccio, collega del CNR, nel volume *Norchia II*³.

Il sito è fortemente caratterizzato dall'erosione delle acque infatti Norchia (Fig. 1) è localizzata su un pianoro tufaceo stretto e allungato, limitato a ovest dal Torrente Biedano, a

1 AMBROSINI 2016a; AMBROSINI 2018; AMBROSINI 2021a. Altri contributi sul progetto di studio e pubblicazione del sito sono apparsi in AMBROSINI 2010; AMBROSINI 2011; AMBROSINI 2012a; AMBROSINI 2012b; AMBROSINI 2014a; AMBROSINI 2014b; AMBROSINI 2014c; AMBROSINI 2016b; AMBROSINI 2017; AMBROSINI 2019; AMBROSINI 2021b; AMBROSINI c.s.; AMBROSINI, CICCIO, GENOVESE 2015; AMBROSINI, EDLUND-BERRY 2019; CICCIO, AMBROSINI, GUALTIERI 2019.

2 COLONNA DI PAOLO, COLONNA 1978.

3 P. Ciccio, in AMBROSINI 2016a, pp. 60-70. Vd. ora anche CICCIO, AMBROSINI, GUALTIERI 2019.

Planimetria generale. In puntinato le aree di necropoli con la nomenclatura dei settori posti nella valle del Pile (A, B, C, D). In basso a destra Valle Ciconna, in alto a destra la Tomba a Tempio e, a sinistra, la Tomba Lattanzi (elaborazione da Di Paolo Colonna 1982)

Fig. 1: Norchia (VT), il sito (a sin. da Google, a destra da AMBROSINI 2021a).

est dal Fosso del Pile e a nord dalla profonda valle determinata dalla confluenza di questi due fossi con il Fosso dell'Acqualta.

La Valle del Pile si distingue per molti aspetti da quella del Biedano per la presenza di ampi tratti di piano livellati e messi a coltura, frequenti aperture laterali, sulla destra del fosso, dovute all'affluire di minori corsi d'acqua dalle valli di erosione più o meno profonde e spaziose, che facilitano le comunicazioni verso est⁴. Più a nord, la necropoli dell'Acqualta, caratterizzata dall'aspetto sinuoso che rispecchia l'andamento dei meandri del Fosso, si sviluppa lungo quest'ultimo, che percorre da est verso ovest la Valle Falsetta. Il Fosso dell'Acqualta è tributario del Biedano insieme al Fosso del Pile. Com'è noto, la civiltà etrusca, padrona dei principi e delle tecnologie idrauliche⁵, ha saputo gestire la captazione delle acque, il loro trasporto, lo smaltimento di quelle reflue, la bonifica agraria e idrogeologica e l'irrigazione. Per il sito di Norchia ci occuperemo della gestione delle acque per la vita quotidiana attraverso il convogliamento e la conservazione in pozzi e cisterne nell'insediamento, del loro smaltimento nella necropoli del Pile⁶, dei ponti che consentono l'attraversamento dei tre corsi d'acqua che circondano il sito, dei cunicoli di drenaggio della tagliata viaria nota col nome di Cava Buia, di cunicoli e pozzi sia per bonifica che per l'irrigazione dei terreni finalizzata all'agricoltura delle fase della romanizzazione e infine delle pestarole medievali. Dal momento che l'abitato è stato

4 COLONNA DI PAOLO, COLONNA 1978, pp. 61-62; AMBROSINI 2016a, p. 56.

5 Vd. soprattutto WARD-PERKINS 1962; JUDSON, KAHANE 1963; BERGAMINI 1991; QUILICI GIGLI 1997; ANGELAKIS *et alii* 2013; BIANCHI, D'ACUNTO 2020.

6 Per la viabilità antica della necropoli del Pile vd. AMBROSINI 2019.

fortemente interessato dall'occupazione in epoca medievale e che l'indagine archeologica del CNR aveva come scopo primario lo scavo sistematico della necropoli del Pile, i dati a disposizione relativi alla gestione delle acque nella fase etrusca dell'abitato attraverso l'uso di fonti, pozzi e cisterne non sono molti. Si tratta di strutture anteriori all'epoca medievale e alcune anche alla via principale, identificabile secondo alcuni studiosi con la via Clodia⁷, che li ha parzialmente distrutti.

Per quanto riguarda le fonti occorre menzionare la Fonte del Paradiso, che zampilla dal tetto di un grande e profondo riparo⁸, non solo la più grande di quelle poste sulla riva sinistra del Biedano, ma di tutto il territorio orclano. Il carattere episodico della frequentazione umana della zona sin dal Paleolitico superiore e poi nell'età del Bronzo deve essere stato certamente connesso all'utilizzo di questa preziosa fonte⁹ per attività di tipo stagionale. A sud, dopo m 250, si incontra una fonte di minore portata, detta Fonte del Purgatorio¹⁰, che sgorga in una grotta artificiale (m 3×3; altezza m 2) attrezzata con banchine, simile al vano di sottofacciata di una tomba rupestre, interpretata come fontana e/o sorta di rustico ninfeo. Un'altra fonte è quella di Sferracavallo, a nord ovest del Fosso dell'Acqualta, posta sulla sponda nord del Biedano. Le acque di tale fonte attraversano con una canaletta coperta da pietre bianche la sede stradale di epoca medievale, che taglia il piano in direzione del Guado di Sferracavallo¹¹. Nella collina settentrionale della città vi è una fitta rete di cunicoli¹² (Fig. 2), larghi cm 46-52, e alti m 1,60-1,80 e profondi m 1-1,50, accessibili per la manutenzione mediante putei per lo più a sezione rettangolare e assiali al condotto, forniti di pedarole per la discesa. Nella sponda nord del fossato è stato rinvenuto un cunicolo praticabile¹³, lungo m 4,50, un'opera rimasta interrotta e priva di funzione. Sul ciglio verso il Biedano vi sono rami di cunicoli assai brevi. Non tutti i putei servivano cunicoli, ma alcuni di essi erano in relazione con cisterne a pianta quadrangolare, non intonacate, con soffitto piano e bocca del pozzo talora ristretta con l'uso di lastroni. Alcuni sondaggi effettuati nella parte settentrionale del pianoro, che certamente doveva accogliere il settore più importante dell'insediamento antico, hanno evidenziato un'estesa rete di cunicoli, cisterne e pozzi. Ai fini della ricostruzione storica della fase ellenistica contemporanea allo sviluppo della necropoli rupestre, ci sembra utile evidenziare il saggio denominato B¹⁴ (Fig. 3) nel settore orientale del pianoro. Dalla

7 Vd. AMBROSINI c.s. con bibl. prec.

8 COLONNA DI PAOLO, COLONNA 1978, p. 106, tav. CXLIII,1.

9 MANDOLESI 1998-1999 (2000), p. 63 con bibl. prec. Per l'importanza della figura di *Heracle* in collegamento alle fonti vd. AMBROSINI 2015 con bibl. prec.

10 COLONNA DI PAOLO, COLONNA 1978, p. 106, tav. CXLII.

11 COLONNA DI PAOLO, COLONNA 1978, p. 116, tav. CLVII,2. A breve distanza dal tracciato medievale è stata rinvenuta una via cava che dal Biedano risale verso il Casalone "un antico percorso viario scavato nel tufo, probabilmente l'antica via di accesso e transito nella località Guado di Sferracavallo in uso almeno prima della fine del IV sec. a.C." (BINACO 2012 (2014), pp. 31-32 nota 7; STERPA 2018, p. 425). A sud di tale tracciato è stato messo in luce dall'associazione di volontari Archeotuscia onlus su concessione della Soprintendenza archeologica competente (vd. A. Argento, in ARGENTO, STERPA 2019, pp. 183-184) un sepolcreto di età ellenistica recentemente indagato.

12 COLONNA DI PAOLO, COLONNA 1978, p. 91, tavv. CIII-CIV.

13 COLONNA DI PAOLO, COLONNA 1978, p. 61, tav. XXXVI.

14 COLONNA DI PAOLO, COLONNA 1978, tavv. CI, CXVII-CXVIII.

Fig. 2: Norchia (VT), acropoli collina settentrionale della città, cunicoli (da COLONNA DI PAOLO, COLONNA 1978).

Fig. 3: Norchia (VT), settore orientale del pianoro, saggio B e *pocolom deorum* in esso rinvenuto (da COLONNA DI PAOLO, COLONNA 1978).

descrizione presente nel Giornale di Scavo, a nostro avviso, lì venne rinvenuta una struttura da identificare forse con una cisterna in parte scavata nella roccia e in parte costruita in blocchi di tufo. La struttura mista, che sfruttava la conformazione della roccia, era dunque parzialmente costruita con blocchi di tufo che poggiavano su un battuto di tufo. In questa zona il banco era guarnito sulla fronte da un muretto costituito da due assise di blocchi di tufo poggianti su una massicciata di detriti tufacei spessa almeno cm 20; vicino al ciglio scorreva anche un cunicolo di drenaggio¹⁵. Dal Giornale di Scavo sembra di evincere che dal “taglio” effettuato all’altezza del secondo filare di blocchi provengano due lucerne in ceramica a vernice nera,

15 AMBROSINI 2016a, p. 487 con bibl. prec.

un frammento di peso da telaio e scorie di ferro; “quasi alla fine del taglio (cm 20 al di sotto del limite superiore della seconda coppia di blocchi)” è stato rinvenuto il celebre frammento di piatto con elefante con torretta e l'iscrizione [...] *es . pocolo[m]* appartenente alla serie dei *Pocola Deorum* che trova confronti con i piatti da Capena e Aléria. Come proposto anni fa, si può ragionevolmente ritenere che gli elefanti rappresentino quelli portati in Lucania da Pirro e che furono catturati dai Romani e fatti sfilare a Roma nella marcia trionfale in onore di M. Curio Dentato nel 275 a.C. dopo la battaglia di Benevento e che questi vasi furono presumibilmente realizzati per commemorare tale evento¹⁶.

Nella necropoli monumentale è stato individuato un solo cunicolo nel settore Pile B, denominato PB 64, da interpretare come un canale di drenaggio¹⁷ (Fig. 4) che si apre immediatamente a destra del muro di terrazzamento nel ciglio tufaceo adiacente alla strada di fondovalle. Ora interrato, dalla documentazione grafica e fotografica recuperata sembra avesse una larghezza di cm 30 circa e una lunghezza ipotizzabile di m 9 circa. È a cielo aperto per un tratto di m 2,30, per poi proseguire coperto e ha un andamento obliquo rispetto al ciglio. All'imboccatura, in basso, misura m 0,29; dove inizia il tratto coperto è alto m 1,70. All'inizio del tratto aperto le pareti laterali si allargano al centro per circa m 1,50, restando immutata la larghezza del cielo (m 0,35) e del pavimento (m 0,40), poi il cunicolo prosegue per m 5,50 circa solo parzialmente interrato, piegando leggermente verso destra.

Fig. 4: Norchia (VT), necropoli del Pile B, cunicolo PB 64 (da AMBROSINI 2016a).

¹⁶ AMBROSINI 2001, p. 382; AMBROSINI 2005a, pp. 135, 137, 140, tav. III d; AMBROSINI 2005b, pp. 190, 192, 196, 199, tav. IV g; AMBROSINI 2005 (2006), pp. 173, fig. 16, 176, 181; AMBROSINI 2009, pp. 235, 239, 244, 247, nota 1246; AMBROSINI 2012-2013 (2014); AMBROSINI 2016a, p. 487 con bibl. prec.

¹⁷ AMBROSINI 2016a, p. 389, tavv. 178, 381.

La struttura geologica del pianoro sul quale sorge il sito, fiancheggiato da torrenti, ha fatto sì che la gestione delle acque, fosse in larga parte dedicata alla realizzazione di ponti (Fig. 5) di attraversamento di questi corsi d'acqua, che è stato possibile localizzare in modo approssimativo poiché alcuni dei resti non sono più visibili. Una via antica superava il Fosso dell'Acqualta sotto la punta di Pian delle Vigne con un ponte in conci di tufo, del quale sono state viste le tracce. Ne abbiamo un disegno di Andrea Scriattoli nelle *Carte Fabbri*¹⁸ corredato da alcune annotazioni: "l'arco sul fosso è caduto; blocchi di m 0,96,5×0,50; nel confine tra Vetralla e Norchia rimangono due spalle del ponte sulla riva sinistra alcuni blocchi sono rotolati e travolti lungo il fosso; uno di detti blocchi franati ha le seguenti dimensioni m 1,25×0,65×0,50". Nello schizzo sono raffigurati quattro filari di blocchi disposti alternatamente una fila di testa e una di taglio e si specifica che i blocchi misurano m 1,65×0,50. Il disegno, com'è testimoniato da appunti trascritti a macchina da scrivere da Giuseppe Fabbri nelle sue *Carte*, era allegato al resoconto di una gita compiuta da Andrea Scriattoli (?) con Domenico Ciarlanti il 22 settembre 1918¹⁹. Un altro ponte consentiva alla via cava che scende da Cinelli nel settore Pile C, che doveva già esistere come testimoniano i rinvenimenti di materiali arcaici e tombe di IV-III sec. a.C., di attraversare il fosso del Pile e, passando nel settore Pile D, di salire verso il pianoro della città. La via cava scende da Pian delle Vigne con una profonda incisione nel fianco della collina che sfrutta un avvallamento naturale; allo sbocco è larga

Fig. 5: Norchia (VT), ponti sui Fossi dell'Acqualta, Pile e Biedano (da AMBROSINI 2016a, 2018, 2021a e foto autrice).

18 Conservate presso la Biblioteca Comunale di Vetralla «Alessandro Pistella», le «Carte Fabbri» furono così denominate in COLONNA DI PAOLO, COLONNA 1978. Si tratta di una miscellanea di documenti grafici, fotografici, manoscritti e dattiloscritti provenienti dall'archivio personale del geometra Giuseppe Fabbri (1910-1986) in più di quarant'anni di ricerca sul territorio: vd. AMBROSINI 2012-2013 (2014), pp. 337-340, con bibl. prec.

19 AMBROSINI 2018, pp. 41-42.

quasi m 3 e profonda fino a m 6, con traccia di due approfondimenti sulle sponde, a monte è larga in media m 1,80 e presenta brevi percorsi alternativi²⁰. L'attraversamento del torrente dovette avvenire tramite un ponte in blocchi di tufo, dei quali sono stati visti i resti in passato, ora non più visibile. Ecco la descrizione fatta durante un sopralluogo svolto da Giovanni Colonna l'11 luglio 1979: "In un sopralluogo alle supposte tombe a grotticella preistoriche, assieme all'assistente G. Petecchia e all'operaio Francesco, quest'ultimo mi ha segnalato e mostrato resti di un pilone di ponte al Pile. Si trova a circa m 10 a valle dal guado della via che sale al fossato della città, sulla riva sinistra. È orientato obliquamente al fosso, in direzione approssimativamente NO-SE. Largo circa m 1,20 consta di due assise superstiti a secco, l'inferiore composta da un blocco di testa (a sud) e uno di taglio (a nord). Nessuna traccia del pilone opposto" (vd. schizzo)²¹. Oltre allo schizzo dei blocchi del ponte, redatto da Giovanni Colonna, possediamo pochi dati presenti nelle *Carte Fabbri* in un testo dattiloscritto, forse attribuibile ad Andrea Scriattoli: "Fosso Pile. Di fronte in direzione dell'andamento della strada che scendeva dal pian delle vigne (*sic*) (Clodia) nel letto del fosso, si veggono in quel punto una quantità di parallelepipedi di tufo bene squadrate e di grosse dimensioni, tutti fuori posto. Che (*sic*) farebbero supporre che quivi fosse il ponte su cui passava la strada per risalire sul piano della città"²². Il ponte meglio conservato è certamente quello sul Biedano (Fig. 6) che fu individuato già dal Semeria e dall'Orioli, dal Pasqui e dal Rossi Danielli²³. Il Fabbri riporta nei suoi scritti ampie descrizioni della Cava Buia, forse opera di Andrea Scriattoli, nelle quali cita il ponte sul Biedano in blocchi di tufo rosso di m 1×0,70×0,60, disposti per testa e per taglio, largo m 5,70 all'imposta dell'arco²⁴. Lo Scriattoli riteneva che il ponte fosse a due arcate delle quali conservava il pilone a base rettangolare²⁵. Secondo Giuliani e Sommella il Ponte sul Biedano collegato con la tagliata viaria denominata Cava Buia, celebre per le sue iscrizioni sarebbe stato a una sola arcata²⁶, tuttavia la ripulitura e i rilievi fatti realizzare da Giovanni Colonna hanno dimostrato che il ponte costruito in epoca tardo repubblicana, in opera quadrata di tufo a secco, con blocchi alti cm 55-63 e lunghi cm 70-m 1,10 disposti per taglio senza uso di grappe, era a tre archi, aveva un'ampiezza di passo utile largo m 3,70, ed era lastricato in pietre calcaree bianche²⁷. La tecnica di costruzione e i fori di olivella per il sollevamento

20 AMBROSINI 2021a, pp. 57-58.

21 AMBROSINI 2021a, p. 179. L'Assistente era Giuseppe Petecchia.

22 AMBROSINI 2021a, p. 54.

23 COLONNA DI PAOLO, COLONNA 1978, p. 100 con bibl. prec.

24 "La curvatura di uno dei blocchi delle arcate è la seguente: corda m 0,71 e saetta m 0,04": *Carte Fabbri*, Il Ponte sul Fosso Biedano e la Cava Buia, p. 4 nota 2.

25 Del ponte sul Biedano dice che ne restano "i due piloni estremi in conci parallelepipedi di tufo, di notevoli dimensioni, ben squadrate e connessi senza malta"; è lungo m 22 e largo m 5,70 ma ignora se fosse a uno o due forni, poi menziona la grotta con le pestarole che si trova vicino al ponte detto localmente "grottone delle pozze": *Carte Fabbri*, "Norchia", p. 18. Il ponte è realizzato in blocchi di tufo rosso e misura all'imposta dell'arco 5,70 m; sulla sponda sinistra è visibile parte della spalla a file di blocchi di tufo delle dimensioni di m 1×0,70×0,60 ben squadrate alternati per testa e per taglio. In un altro testo, forse dello Scriattoli, Fabbri ritiene che il ponte fosse a due arcate; di esso restava abbastanza visibile il pilone a base rettangolare; vd. AMBROSINI c.s.

26 GIULIANI 1966, p. 5.

27 COLONNA DI PAOLO, COLONNA 1978, pp. 61, 101-102; QUILICI 1989, p. 468; CECI, PROIETTI, DI GENNARO 2022, pp. 23-24 fig. 16.

Fig. 6: Norchia (VT), ponte del Biedano (da COLONNA DI PAOLO, COLONNA 1978 e foto autrice).

dei blocchi, nonché la stratigrafia, indicano che fu costruito dopo la via cava, probabilmente nel I sec. a.C.²⁸. Del manufatto rimangono i resti della spalla impostata sulla riva sinistra, dove è una sostruzione di raccordo alla retrostante via tagliata nel tufo, e un unico pilone, quello orientale, con pianta a ferro da stiro, lunga alla base m 8,50 circa, conservato per 5 assise, per un'altezza di m 2,80 circa. La sostruzione di raccordo è appoggiata a scala alla sponda tufacea; ne restano 4 assise che compongono un piccolo pseudo-arco di alleggerimento della pressione delle piene, alto e largo circa m 1. Il ponte aveva una lunghezza di circa m 35 e larghezza m 4,80, la luce del fornice centrale era intorno agli m 11, e di quelli laterali circa m 8²⁹.

La tagliata viaria³⁰ detta Cava Buia (Fig. 7) era dotata di cunicoli di drenaggio per bonifica e per convogliare le acque. Lunga m 370 e alta circa m 10 nel tratto mediano lungo la sponda meridionale mostra un riparo rupestre con l'inizio di un cunicolo. Si tratta evidentemente di una canaletta di gronda che raccoglieva l'acqua da una certa altezza della parete e dal fianco della strada e la convogliava sul fianco fino a farla sfociare in un cunicolo laterale, forse

28 COLONNA 1996, p. 41.

29 GIULIANI 1966, p. 11 fig. 10; COLONNA DI PAOLO, COLONNA 1978, pp. 100-101, tavv. CXXVII-CXXXIV; QUILICI 1989, p. 468 n. 21, tav. 4; MOSCA 1995, p. 47, n. 6.

30 AMBROSINI c.s., con bibl. prec.

Fig. 7: Norchia (VT), la tagliata viaria detta Cava Buia con iscrizioni rupestri e cunicoli (da COLONNA DI PAOLO, COLONNA 1978 e foto autrice).

identificabile in quello visibile nello spiazzo incassato sul Piano dei Casaletti dove sbocca la via. Qui sono anche i resti di un monumento funerario o cisterna di una villa, interpretati dal Rossi Danielli come un'edicola³¹ menzionati nelle *Carte Fabbri*.

La via ha almeno cinque fasi, la prima di IV-III sec. a.C. nella quale un guado o passerella consentiva di attraversare il fiume Biedano. Nella terza fase di seconda metà-fine I sec. a.C. viene costruito il Ponte sul Biedano mentre nella quarta fase, medievale, al più tardi al XII secolo, il ponte è crollato e il passaggio avviene di nuovo con un guado (Vado del Pisciarellino citato nei documenti)³². Alla testata del ponte si trovano due pestarole, indice dello sfruttamento dell'acqua corrente del fiume per il funzionamento di tali apprestamenti³³.

31 COLONNA DI PAOLO, COLONNA 1978, p. 105 e *Carte Fabbri*.

32 COLONNA DI PAOLO, COLONNA 1978, pp. 100-106. Secondo Lorenzo Quilici non sarebbero ricostruibili due fasi tardorepubblicane della Cava Buia (le fasi 2 e 3 sarebbero soltanto una soltanto) dal momento che le tacche di approfondimento potrebbero essere il risultato di lievi arretramenti a gradino dell'opera estrattiva, condotti nel proseguimento del lavoro. Inoltre le iscrizioni latine sarebbero state troppo in alto per essere viste da chi percorreva la via, ma erano destinate a essere viste da chi stava in sommità dove si trovava una parte ben pianificata del suburbio orclano (QUILICI 1989, pp. 469-471; AMBROSINI c.s.).

33 COLONNA DI PAOLO, COLONNA 1978, p. 101, tavv. CXXXII,2 e CXXXIV,3. Sulle pestarole di Norchia vd. ora AMBROSINI 2021a, pp. 233-235.

Opere relative ad acque utilizzate invece per l'irrigazione dei terreni a fini agricoli sono documentate nel settore settentrionale di Norchia.

L'Acqualta ha origine nella Valle Falsetta dove i tre Fossi Avemaria, Paternoster e S. Antonio si riuniscono in uno solo; alla fine della Valle, l'Acqualta si getta nel Biedano. Un'ampia descrizione della Valle dell'Acqualta è conservata in un manoscritto di Luigi Balestra; ne riportiamo alcuni passi: "Le acque così rimaste prendono il nome di fosso dell'Avemaria, il quale giunto in contrada Valle Falsetta imbecca dentro una galleria artificiale, opera se non etrusca, certo romana, di cui si indovina subito lo scopo perché venne scavata, che fu quello di alzare le acque di questo torrente. La galleria è lunga circa m 500, alta 15 e larga 6, aperta nelle viscere di un monte coi suoi sfogatoi per dargli luce e due lunghi marciapiedi o banchine serrano il torrente in tutto il sotterraneo suo percorso servono per praticare la galleria. Sboccando da questa, le acque le acque (*sic*, ripetuto) dell'Avemaria vanno a imbccare in un altro fosso che dopo tale unione prende il nome unico di Acqualta ossia Acqua Alta o Alzata e con tale nome va a riunirsi nel fiume Biedano sotto le rovine di Norchia"³⁴.

Nel Fosso dell'Acqualta (Fig. 8) confluiscono dunque vari ruscelli che attraversano questo territorio compreso tra Vetralla e Norchia e delimitato dalla Strada Comunale del Casalone e dalla Statale Aurelia bis. Il termine Fosso dell'Acqualta sembrerebbe ricollegabile dunque alla portata dell'acqua che vi scorre che, come molti dei piccoli corsi d'acqua che scendono dal versante settentrionale dei Monti Cimini, hanno anche una variabilità di portata. Improbabile, secondo Giuseppe Fabbri, appare invece un collegamento con il termine "Acqua alzata" che, secondo il Balestra, che redasse le schede della galleria sotterranea che devia

Fig. 8: Norchia (VT), Fosso dell'Acqualta, Valle Falsetta, sistemi idraulici (da AMBROSINI 2018).

34 AMBROSINI 2018, p. 41 con bibl. cit.

il Fosso di Valle Falsetta all'altra valle parallela, farebbe riferimento al fatto che la galleria avrebbe innalzato le acque del Fosso dell'Ave Maria per utilizzarle per l'irrigazione dei campi. A Valle Falsetta sono documentati oltre alla galleria del Fosso dell'Acqualta anche opere idrauliche di regimentazione e bonifica. Il Fosso, che rendeva paludosa la Valle attraversata (da cui il nome Acqualta), s'infossa in un cunicolo principale, scavato in modo da costeggiare la Valle, con tre diramazioni secondarie³⁵. La galleria, inizialmente scavata come un cunicolo largo cm 60-80 e alto circa m 2, mostra diciassette putei di accesso dalla volta distanziati un *actus* (m 35,5). Il tratto terminale a circa m 60 dallo sbocco mostra un cunicolo che deve essere stato abbassato di m 4 e ampliato in larghezza in modo da accelerare la velocità dell'acqua e dotato di un pozzo collaterale che ha restituito ceramica databile tra III secolo a.C. e il II sec. d.C.³⁶. Dunque oltre al cunicolo principale, facevano parte dell'opera idraulica anche tre diramazioni secondarie. A metà percorso convergono sulla galleria due cunicoli interrati, di drenaggio dei campi coltivati o di scarico fognario di insediamenti soprastanti. Sulla superficie della collinetta soprastante, l'imboccatura di questo pozzo è stata oblitterata dai lavori agricoli e nell'area non sono visibili apprezzabili tracce di costruzioni antiche che il contenuto del pozzo farebbe ipotizzare. Tuttavia Stefania Quilici Gigli alla metà degli anni settanta del secolo scorso vide sul posto frammenti fittili riferibili a una casa rustica di età repubblicana³⁷.

La ricchezza d'acqua del sito di Norchia, che ha certamente favorito lo sviluppo dell'agricoltura, è stata messa in evidenza dal recente rinvenimento di opere idrauliche (cisterna a cunicoli) in località Piano del Terminaccio³⁸. La zona di Pian del Terminaccio, a NE del Pile B, è prospiciente il Fosso dell'Acqualta, a est delle Tombe a Tempio, a breve distanza dalla necropoli del Casalone. La struttura rinvenuta, databile tra II e I sec. a.C., trova confronto con analoghe opere idrauliche rinvenute a Musarna e nel Viterbese. Si tratta di una struttura che gravitava e faceva parte integrante della zona di Norchia nella fase della romanizzazione del territorio che tra la fase tardo repubblicana e primo imperiale mostrava una densa occupazione agricola³⁹. È ipotizzabile che in zona, in epoca tardo repubblicana, fossero le proprietà di liberti legati a grandi famiglie, come il *Gaius Clodius Thalpius* che, come *Tiberius Terentius*, compie un atto evergetico partecipando alla costruzione di un *iter publicum* come la tagliata viaria detta Cava Buia, che reca le iscrizioni che ricordano la loro munificenza⁴⁰.

Anche in epoca medievale è possibile che alcune strutture come le cosiddette "pestarole" fossero collegate allo sfruttamento delle acque. Le pestarole di Norchia, databili a epoca altomedievale mostrano una concentrazione presso il ponte sul Biedano e in altri punti di traffico dell'immediato suburbio. Tali elementi, secondo Colonna, fanno ritenere che le pestarole fossero pubbliche come le strade: dai pianori che ancora conservano o

35 CAPPA 1993.

36 SANTELLA 1993.

37 QUILICI GIGLI 1976, pp. 41, n. 39, note 297-300, 46, n. 43; SANTELLA 1993, p. 44; AMBROSINI 2018, p. 42.

38 SCAPATICCI 2008.

39 AMBROSINI 2016a, p. 407. Nella zona di Valle Giuncosa è presente almeno una villa rustica.

40 AMBROSINI C.S.

conservavano fino al secolo scorso nomi come Pian delle Vigne e Pian della Pergola, si portava l'uva alle pestarole poste ai piedi della città, salendo quindi ad essa con il solo carico del mosto o, se veniva praticata la pressatura, con i grappoli già pigiati⁴¹. Mentre le vasche "a coppia" di dimensioni contenute sembrano ben adatte alla pigiatura dell'uva e raccolta del mosto, quelle di dimensioni maggiori e senza foro di uscita potrebbero essere state utilizzate come conserve d'acqua per la macerazione della canapa come ha evidenziato in vari lavori Elisabetta De Minicis⁴².

Fig. 9: Norchia (VT), Fosso del Terminaccio, sistemi idraulici (da SCAPATICCI 2008).

41 AMBROSINI 2021a, p. 233.

42 DE MINICIS 2018a; DE MINICIS 2018b; AMBROSINI 2021a, p. 235.

Fig. 10: Norchia (VT), pestarole presso la Cava Buia e loro carta di distribuzione (da COLONNA DI PAOLO, COLONNA 1978, DE MINICIS 2018a e foto autrice).

Bibliografia

AMBROSINI L. 2001, “Veio. I.F. Portonaccio. I.F.7 Il riempimento della grande cisterna”, in A.M. Moretti Sgubini (ed.), *Veio, Cerveteri, Vulci. Città d’Etruria a confronto*. Catalogo della mostra (Roma 2001), Roma, pp. 79-88.

AMBROSINI L. 2005a, “Il donario con Cerbero ed elefanti e gli altri materiali dalla cisterna «Santangelo» nel santuario del Portonaccio a Veio”, in *Dinamiche di sviluppo della città nell’Etruria meridionale: Veio, Cerveteri, Tarquinia, Vulci*. Atti del XXIII Convegno di Studi Etruschi e Italici (Roma - Veio - Cerveteri - Pyrgi - Tarquinia - Tuscania - Vulci - Viterbo, 2001), Pisa - Roma, pp. 135-149.

AMBROSINI L. 2005b, “Cerbero e l’elefante. Ipotesi sulla ricostruzione di un donario fittile dal santuario di Portonaccio a Veio”, in A. Comella, S. Mele (edd.), *Depositi votivi e culti dell’Italia antica dall’età arcaica a quella tardo - repubblicana*. Atti del Convegno (Perugia, 2000), Bari, pp. 189-207.

AMBROSINI L. 2005 (2006), “Su un nuovo guttus configurato ad elefante da Anzio”, in *Mediterranea*, 2, pp. 165-187.

AMBROSINI L. 2009, *La cisterna arcaica con l’incluso deposito di età ellenistica. (Scavi Santangelo 1945 - 1946 e Università di Roma «La Sapienza» 1996 e 2006)*, (MonAnt Serie Miscellanea, XIII), Roma.

AMBROSINI L. 2010, “The Rock-Cut Tombs of the Necropolis of Norchia (Viterbo - Italy): an important Example of ancient Architecture that must be preserved”, in A. Ferrari (ed.), *Proceedings of the 4th International Congress “Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage of the Mediterranean Basin” Cultural Heritage - Cairo 2009*, (Cairo, 2009), II, Napoli, pp. 217-223.

AMBROSINI L. 2011, “Etruscan funerary Landscape around Norchia (Viterbo, Italy): a multi-varied Project in Defense of Cultural Heritage”, in *Highlights 2009-2010*, CNR, Roma, pp. 180-181.

AMBROSINI L. 2012a, “The Rock-Cut Temple Tombs in the Mediterranean Area. A Study”, in A. Ferrari (ed.), *Proceedings of the 5th International Congress “Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage of the Mediterranean Basin” Istanbul 2011*, (Istanbul, 2011), I, Roma, pp. 229-236.

AMBROSINI L. 2012b, “Il “paesaggio” funerario etrusco di Norchia (Viterbo-Italia): un progetto multi-variato in difesa del patrimonio culturale”, in *Highlights 2010-2011*, CNR, Roma, pp. 190-191.

AMBROSINI L. 2012 - 2013 (2014), "Le divinità dei *Pocola Deorum*: un nuovo pocolom di *Voluptas* del *Volcani Group*", in *Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia*, 85, pp. 337-363.

AMBROSINI L. 2014a, "La necropoli rupestre di Norchia: stato della ricerca", in L. Mercuri, R. Zaccagnini (edd.), *Etruria in progress. La ricerca archeologica in Etruria meridionale*. Atti del convegno (Roma, 2013), Roma, pp. 171-175.

AMBROSINI L. 2014b, "The Rock-Cut Tombs of Norchia: the State of Research", in A. Ferrari (ed.), *6th International Congress "Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin" Athens 2013*, (Athens, 2013), I, Roma, pp. 235-243.

AMBROSINI L. 2014c, *La rinascita della necropoli rupestre di Norchia*, in *ISMAGazine*, 1, CNR, Roma, p. 15.

AMBROSINI L. 2015, "Mondo greco occidentale ed Etruria. Il tema di «Hercle alla fonte» nella glittica", in R. Roure (ed.), *Contacts et acculturations en Méditerranée occidentale: Hommages à Michel Bats*. Actes du Colloque (Hyères-les-Palmiers, 2011), (Bibliothèque d'Archéologie Méditerranéenne et Africaine - 15, Etudes Massaliètes 12), Paris, pp. 321-332.

AMBROSINI L. 2016a, *Norchia II*, (Le necropoli rupestri dell'Etruria meridionale 3), Roma.

AMBROSINI L. 2016b, "La necropoli etrusca di Norchia - Viterbo", in A. Caravale (ed.), *Scavare, documentare, conservare. Il CNR e le missioni archeologiche*, Roma, pp. 98-103.

AMBROSINI L. 2017, "Ricerche su Norchia e sull'Agro Falisco", in *ISMAGazine*, 4, p. 13.

AMBROSINI L. 2018, *Norchia III. Le Tombe a Tempio con un'appendice sulla Tomba Lattanzi* (Le necropoli rupestri dell'Etruria meridionale 4), Roma.

AMBROSINI L. 2019, "Norchia. La topografia del settore monumentale della necropoli (Pile B)", in *L'Etruria delle necropoli rupestri*. Atti del XXIX Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Tuscania - Viterbo, 2017), Roma, pp. 163-182.

AMBROSINI L. 2021a, *Norchia IV*, (Le necropoli rupestri dell'Etruria meridionale 5), Roma.

AMBROSINI L. 2021b, "La tomba ellenistica di «Valle Calandrella» a Norchia", in *Archeologia Classica*, 72, pp. 597-624.

AMBROSINI L. c.s., "La Cava Buia di Norchia", in F. Ceci, S. Steingraber (ed.), *Le Vie Cave*. Atti del convegno (Castel S. Elia - Corchiano, 2022), in corso di stampa.

AMBROSINI L., CICCIOLI P., GENOVESE L. 2015, “La necropoli rupestre di Norchia (VT): proposte di conservazione e valorizzazione”, in A.C. Montanaro (ed.), *Preservation and Enhancement of Cultural Heritage. The “T.He.T.A.” Project and Research Experiences in the European Context*. Proceedings of the International Conference (Gioia del Colle, 2014), Roma, pp. 191-206.

AMBROSINI L., EDLUND-BERRY I. 2019, “A Workshop on the Study and Interpretation of Architectural Mouldings in Ancient Italy. Svenska Institutet i Rom”, in *Romhorisont. Tidskrift för Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner och Svenska Institutet i Rom*, 70, pp. 6-7.

ANGELAKIS A.N., DE FEO G., LAUREANO P., ZOUROU A. 2013, “Minoan and Etruscan Hydro-Technologies”, in *Water*, 5, pp. 972-987
(www.mdpi.com/journal/water doi:10.3390/w5030972).

ARGENTO A., STERPA S. 2019, “Necropoli di Norchia, località Guado di Sferracavallo: nuove scoperte e risultati preliminari dalle ultime investigazioni archeologiche 2010-2017”, in *L'Etruria delle necropoli rupestri*. Atti del XXIX Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Tuscania - Viterbo, 2017), Roma, pp. 183-191.

BERGAMINI M. 1991 (ed.), *Etruschi maestri d'idraulica*, Perugia.

BIANCHI E., D'ACUNTO M. 2020 (edd.), *Opere di regimentazione delle acque in età arcaica. Roma, Grecia e Magna Grecia, Etruria e mondo italico*, Roma.

BINACO P. 2012 (2014), “Norchia (Vt). Materiali dalla «tomba a casetta» di Sferracavallo”, in *Archaeologiae. Research by Foreign Missions in Italy*, 10.1-2, pp. 31-55.

CAPPA G. 1993, “Cavità artificiali lungo il Fosso dell'Acqua Alta”, in *Informazioni*, 2, Nr. 9, pp. 34-42.

CECI F., PROIETTI L., DI GENNARO F. 2022, *Norchia. Il racconto di un itinerario etrusco*, (Places), Acquapendente.

CICCIOLI P., AMBROSINI L., GUALTIERI S. 2019, “The Weathering Processes of the Volcanic Tuffs used in the Etruscan Tombs of Norchia Necropolis (Northern Latium, Italy), Microclimatic Conditions influencing their Surface and Structural Decay, Possible New Materials aimed at their Conservation”, in *Tecnologie per il recupero del costruito. Umidità nelle costruzioni: diagnosi e metodi di intervento. Dal taglio meccanico alla tecnica a neutralizzazione di carica*. Atti del convegno (Matera, 2019), CNT-Apps Research Project- AIES, Napoli, pp. 141-149.

COLONNA G. 1996, s.v. Norchia, in *Enciclopedia dell'Arte Antica. Secondo Supplemento*, Roma, pp. 40-42.

COLONNA DI PAOLO E., COLONNA G. 1978, *Norchia I*, (Le necropoli rupestri dell'Etruria meridionale 2), Roma.

DE MINICIS E. 2018a, "Pampini, grappi e viticci nel Medioevo: simbolismo e produttività nella Tuscia viterbese. Una riflessione", in E. De Minicis, M. Muganu (edd.), *Le uve della Tuscia. Storia, arte, conservazione*. Atti giornata di studi Vetralla 26 ottobre 2013, Vetralla, pp. 19-32.

DE MINICIS E. 2018b, "Impianti produttivi ed economia agricola nella Tuscia rupestre tra Medioevo ed età moderna", in F. Sogliani-Gargiulo, E. Annunziata, V. Vitale (edd.), *VIII Congresso Nazionale di Archeologia Medievale* Vol. III, Matera 12-15 settembre 2018, Firenze, pp. 163-166.

CAIROLI GIULIANI F.C. 1966, "Norchia", in *Studi di Urbanistica antica* (Quaderni dell'Istituto di Topografia antica dell'Università di Roma, 2), Roma, pp. 5-12.

JUDSON S., KAHANE A. 1963, "Underground Drainageways in Southern Etruria and Northern Latium", in *Papers of the British School at Rome*, 31, pp. 74-99.

MANDOLESI A. 1998-1999 (2000), "Viterbo, località Norchia. Scavo di livelli abitativi protostorici presso il grande fossato, 1973", in *Notizie degli Scavi*, 9-10, pp. 59-158.

MOSCA A. 1995, "I ponti romani della VII Regio (Etruria)", in *Rivista di Topografia Antica*, 5, pp. 31-86.

QUILICI L. 1989, "Le antiche vie dell'Etruria", in *Secondo congresso internazionale etrusco*, Firenze 26 maggio - 2 giugno 1985. Atti, Roma, pp. 451-506.

QUILICI GIGLI S. 1976, *Blera. Topografia antica della città e del territorio*, (Deutsches Archäologisches Institut Rom. Sonderschriften, 3), Mainz.

QUILICI GIGLI S. 1997, "L'irreggimentazione delle acque nella trasformazione del paesaggio agrario dell'Italia centro-tirrenica", in L. Quilici, S. Quilici Gigli (edd.), *Uomo, acqua e paesaggio. Atti dell'incontro di studio sul tema "Irreggimentazione delle acque e trasformazione del paesaggio antico"*, S. Maria Capua Vetere 22 - 23 novembre 1996. (ATTA Suppl. 2), Roma, pp. 193-212.

SANTELLA L. 1993, "La Valle dell'Acqua Alta. Note storico - topografiche e punto della situazione", in *Informazioni*, 2, Nr. 9, pp. 43-44.

SCAPATICCI M.G. 2008, "Opere idrauliche in località «Piano del Terminaccio» presso Norchia", in *The Journal of Fasti Online*, pp. 1-9 (www.fastionline.org/docs/FOLDER-IT-2008-115.pdf).

STERPA S. 2018, "Progetto Norchia '16-'18. Scavi nella necropoli di Norchia, (VT), in località Guado di Sferracavallo", in F. Bozzano, E. Di Loreto, S. Nisio, M. Parise (edd.), *Cavità di origine antropica, modalità d'indagine, aspetti di catalogazione, analisi della pericolosità, monitoraggio e valorizzazione*. Atti del convegno nazionale, Roma, 1 dicembre 2017, *Geologia dell'Ambiente* Supplemento al n. 4, pp. 420-426.

WARD-PERKINS J.B. 1962, "Etruscan engineering. Road-building, water-supply and drainage", in M. Renard (ed.), *Hommages à Albert Grenier*, Bruxelles - Berchem, pp. 1636-1643.